

Yangi O‘zbekistonni birgalikda quramiz

Aziza Donayeva Inomjon qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti

Xalqaro huquq va qiyosiy huquqshunoslik

fakulteti 2-bosqich talabasi

Tel: +99899 8389077

Annotatsiya: Mazkur maqolada Yangi O‘zbekistonni qurishda yoshlarning o‘rni, ularni bilimli va ma’rifatli bo’lishi uchun amalga oshirilayotgan davlat siyosatining ahamiyati xususida muhokama olib borilgan. Bundan tashqari, maqolada yosh avlodni jismonan va ma’nan sog‘lom insonlar etib voyaga yetkazish hamda an’ana va qadriyatlatimizga hurmat ruhida tarbiyalash yuzasidan fikr va mulohazalar keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: kuchli imunitet; mafkuraviy jamiyat; tarbiya; yangicha dunyoqarash; oila muqaddas.

Kirish va dolzarbligi

“Yoshlar kelajagi bilan bog‘liq har qanday

vazifa birlamchi ahamiyatga ega”.

(Shavkat Mirziyoyev)

Barchamizga ma'lumki, respublikamiz aholisini asosiy qismini yoshlar tashkil etadi. Bundan ko'rinib turibdiki, yurtimiz kelajagi shu yoshlar qo'lida. Kelajagimiz esa albatta porloq bo'ladi. Ammo, hozirda tahlikali davrda yashayotgan ekanmiz, xalqimizning tinchligiga rahna soladigan kuchlar talaygina. Bunday buzg'unchi kuchlar asosan, irodasi zaif yoshlarni ishonch-e'tiqodini buzishga, ularga yod g'oyalarni singdirishga harakat qilib, vataniga qarshi kurashishiga da'vat etadi. Bunday paytda, barcha insonlarga yod g'oyalarga qarshi kurashish uchun kuchli immunitet kerak bo'ladi, bu orqali nima to'g'ri va nima noto'g'ri ekanligini anglab oladi. Olam yaralibdiki, yaxshilik va yomonlik o'rtasida doim kurash ketadi.

Mustaqillikka erishganimizdan keyin ozodligimizga tahdid soluvchi bir qancha kuchlar mavjud bo'lgan bo'lsa, bunday kuchlar hozir ham yo'q emas. Bularni "Vahobiylar", "Islom uyg'onish partiyasi", "Akromiylar" va boshqa kuchlar misolida ko'rishimiz mumkin. Ular yurtimizda islom dini muqqaddas ekanligini bilib, buni o'zlariga niqob qilib olishgan. Va yurtimizni taraqqiyot yo'lidan ozdirishga harakat qilishgan. Bunday kuchlar, asosan o'ziga ishonmaydigan yoshlarni ishontirib, o'z saflarini kengaytiradi. Shu sababli, prezidentimizning tashabbusi bilan Yangi O'zbekistonni yuksak madaniyat va ma'naviyatga ega bo'lgan, erkin va baxtli insonlar yashaydigan mamlakatga aylantirish uchun "Yangi O'zbekiston – ma'rifatli jamiyat" konsepsiyasi ishlab chiqildi. Bu konsepsiya avvalo, xalqimizni madaniy va ma'rifiy yuksalishiga yordam beradi, shuningdek, eng oliy maqsad yoshlarning ilmiy salohiyatini va dunyoqarashini yuksaltirish, hamda vatanparvarlik, xalqqa muhabbat va sadoqat tuyg'usi bilan yashaydigan barkamol avlodni tarbiyalashdir.

Amalga oshirilayotgan islohotlar

Hozirgi kunda bunday kuchlarning eng daxshatlilari – terrorizm va ekstremizm hisoblanadi. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev ham bu masala yuzasidan: “Ayni vaqtda dunyoning ba’zi mintaqalarida yuzaga kelgan notinch vaziyat aholi migratsiyasi kuchayishiga, bu esa, o‘z navbatida, ekstremizm va terrorizmning tarqalishiga hamda ularning global muammolardan biriga aylanishiga olib kelmoqda. Bunday vaziyatda milliy davlatchiligimiz, mustaqilligimiz, aholimizning tinch va osoyishta hayoti va xavfsizligimizni saqlash biz uchun eng ustuvor vazifaga aylanib bormoqda”, – deb so‘zlaganlar.

O‘zbekiston ham ekstremizm va terrorizm tahdidlari boshidan kechgan mamlakat hisoblanadi. Yurtimizda ushbu illatlarda qarshi kurashish, uning sabablarini oldini olish bo‘yicha jahon hamjamiyatiga na‘muna bo‘la oladigan darajada o‘ziga xos tajriba shakllangan. Ya‘ni ekstremizm va terrorizm g‘oyalari ta‘siriga tushib qolgan, to‘g‘ri yo‘ldan adashgan yoshlar ijtimoiy rehabilitatsiya qilinmoqda, ularni sog‘lom hayotga qaytarish uchun zarur sharoitlar yaratilmoqda. Shu o‘rinda prezidentimiz o‘zlarining nutqida: “Qanchalik qiyin bo‘lmasin, biz yoshlar tarbiyasi bo‘yicha o‘zimizga xos va ta‘sirchan, bugungi kunga hamohang usullarni izlab topishimiz kerak. Jondan aziz farzandlarimizni buzg‘unchi va zararli g‘oyalar, jinoyatchilik, giyohvandlik, loqaydlik, ma‘naviy qashshoqlik kayfiyatidan asrashimiz zarur.

Bunday salbiy holatlarni bartaraf etishda barchamiz, avvalo, siz yoshlar faol bo‘lishingiz kerak. Xalqimizning ma‘naviy qudrati va boqiy an‘analarini asrab-avaylash va butun dunyoga tarannum etishga sizlar albatta qodirsiz”, – dedilar. Bu so‘zlar biz yoshlarga judda katta mas‘uliyat yuklaydi.

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev BMT Bosh Assambleyasi 72-sessiyasida ushbu masala yuzasidan nutq so‘zladi. Unda xalqaro terrorizm va ekstremizmning ildizi

boshqa omillar bilan birga, jaholat va murosasozlik tashkil etishi, shu munosabat bilan odamlar, birinchi navbatda, yoshlarning ongu tafakkurini ma'rifat asosida shakllantirish va tarbiyalash eng muhim vazifa ekanligiga e'tibor qaratganlar. Bunday yovuz kuchlar qurol bilan hal etib bo'lmaydigan muammolarni mafkuraviy usul bilan hal etishga intilmoqdalar. Ya'ni buzg'unchi g'oyalarini ustalik bilan niqoblab, ularga diniy tus berib, islom shiorlarini niqob qilib olmoqdalar. Bunday qo'poruvchilik faoliyatiga qarshi, bir tan-u bir jon bo'lib kurashishimiz, yurtimizning porloq kelajagini asrashimiz kerak. Mana shunday murakkab sharoitda yoshlarimiz ogoh bo'lishi, Vatan manfaatlarini o'ylab ish tutishi har qachongidan muhim. Tadqiqotlarga qaraydigan bo'lsak, bunday harakatlarga asosan yoshlar asir tushmoqda. Bularni oldini olishimiz uchun:

- Yoshlarimizning miyasidagi bo'shliqlarni ta'lim – tarbiya bilan to'ldirish;
- Mafkuraviy jamiyatni tashkil etish;
- Ma'naviy barkamol kadrlarni tayyorlash.

Qadimda xalqimiz bekorga, “bir bolaga yeti mahalla ota-ona”, – deb aytishmagan. Mahalla, ota-onalar, ustozlar, jamoatchilik arboblari yoshlarimizning taqdiriga befarq bo'lmaylik. Ular nima bilan band? Nima ish qilmoqchi? Shu kabi savolarni o'zimizga berib, ularning kelajagi buyuk bo'lishi uchun o'z hissamizni qo'shaylik. Axir, yoshlari qudratli bo'lgan xalq kelajagi bardavom bo'ladi.

Yoshlar hayotida ta'lim va tarbiyaning o'rni

Ta'lim tarbiya oliy qadriyatlardan biri hisoblanadi. Insoniyat erishgan ko'pgina yutuqlar, kashfiyotlar ta'lim bilan bevosita bog'liq. Abdulla Avloniy bejizga, “Tarbiya biz uchun yo hayot – yo momot, yo najot – yo halokat,

yo – saodat yo falokat masalasidir”, deb ta’kidlamagan. Bu chuqur ma’noli so‘zlar naqadar haqiqat ekanligini yaxshi anglab yetmoqdamiz. Yangicha dunyoqarashga ega bo‘lgan barkamol avlodni tarbiyalash biz barpo etayotgan “Yangi O‘zbekistonning” muhim shartidir. Bu yo‘lda, avvalo, qiladigan ishimiz ta’lim sohasida tubdan islohatlarni amalga oshirish va takomillashtirishimiz darkor. Albatta, bu islohatlar amalga oshirilib kelinmoqda. Biz barpo etayotgan ma’rifatli jamiyatda ta’limning roli benihoyat kattadir. Sababi, turli ziddiyatlar kuchayib borayotgan bugungi dunyo manzaralarida yoshlarimizning ma’naviy imunitetini kuchaytirish, ularni bo‘sh vaqtini mazmunli o‘tkazish har qachongidan dolzarbroq ekanini zamonning o‘zi ko‘rsatib turibdi. Shu sababdan ham prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan 5 ta muhim tashabbus muhim ahamiya kasb etadi. 5 ta muhim tashabbus xalqimiz, ayniqsa yoshlarimiz tomonidan katta qiziqish bilan kutib olindi. Shu o‘rinda ushbu so‘zlarni aytib o‘tishimiz joiz.

Mamlakatimizda yosh avlodni jismonan va ma’nan sog‘lom, yuqori intellektual salohiyatli insonlar etib voyaga yetkazish, an’ana va qadriyatlatimizga hurmat ruhida kamolga yetkazish, ularga yetarli bilim berish yuzasidan kerakli barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Prezidentimizning “O‘zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishga qaratilgan qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori zamonaviy fikrlaydigan yosh avlodni tarbiyalashda dasturilamal bo‘lmoqda. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 4947-sonli farmoning 4.5 bandi “Yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish”ga mo‘ljallangan bo‘lib, yoshlar orasida sog‘lom turmush tarzini shakllantirish, ijodiy va intellektual salohiyatini qo‘llab-quvvatlash, sportga keng jalb qilish va shunga o‘xshash rejalar o‘rin olgan. Shu bilan bir qatorda, ijtimoiy sohani rivojlantirishga ham alohida e’tibor berilgan.

Bu sohani rivojlantirish ayni muddao hisoblanib, yanada takomillashtirilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Sababi, aholi bandligi va real daromadlarni izchil oshirish xalq farovonligiga ta'sir qiladi. Xalq ish bilan band va daromadlari yetarli bo'lsa, yurtning kelajagi ham bardavom bo'ladi. Bu kabi islohatlar biz yoshlardan o'qish va izlanishni talab qiladi. Axir, Prezidentimiz bejizga: "Yoshlar kelajagi bilan bog'liq har qanday vazifa birlamchi ahamiyatga ega", – deb ta'kidlamaganlar. Biz yoshlar ham bu islohatlarga yetarlicha javob berishimiz kerak. O'zga yurtdagi tengdoshimiz fazoga raketa uchirayotgan bir paytda, biz bekorchi gap-so'zlar bilan chalg'ib o'tirishimiz nechog'lik haqiqatga zid tushuncha. Ular ham biz kabi yoshlar, hattoki, bizga berilgan sharoitlar ularda yo'q bo'lishi ham mumkin. Demak, doimo izlanishda bo'laylik, oldimizga maqsad qo'yib shu maqsad tomon olg'a intilaylik. Biz yoshlar shunday yuqori natijalarga erishaylik, biz haqimizda butun dunyo jar solib olqishlar aytishsin. Bundan bizga qo'yilgan talab, berilgan imkoniyatlarga munosib yosh avlod bo'lib voyaga yetish.

Biroq, shuni esdan chiqarmasligimiz darkor, dunyoda 4 mingdan ortiq millat bo'lsa, ana shu millat ichida o'zbekning o'z o'rnini va qadri bor. Mustaqillikka erishganimizdan buyon tarixga zarxal harflar bilan bitilgulik ishlar amalga oshirildi. Biz siyosiy, ma'naviy, iqtisodiy sohalarda ko'plab yutuqlarga erishdik. Shu davr mobaynida mustaqilligimizning imorati mustahkamlandi. Barchamizga ma'lumki, imoratning qay darajada mustahkamligi uning poydevoriga bog'liq. Hattoki, o'simliklarning ham ildizni qanchalik baquvvat bo'lsa, u shunchalik ildiz otib, asrlar osha soya berib yashayveradi. Xalq ham shunday, uning ma'naviy ildizlari qanchalik chuqur bo'lsa, u xalqni asrlar osha yengib bo'lmaydi. Biz bu so'zlardan xursand bo'lsak arziydi. Sababi, mamlakatimizning tarixi shavkatli nomlarga boydir.

Xulosa va takliflar

Biz o‘sib kelayotgan yoshlar ham ajdodlarimizning ishlarini davom ettirishimiz va ulardan ham katta yutuqlarga erishishimiz lozim. Shu sababli ham hozirgi yoshlarimiz izlanishdan va harakatdan hech qachon to‘xtashmaydi. “Ilm-ma’rifat va kasb-hunarga intilish, oilani muqaddas bilish, ma’naviy poklik, kattalarga hurmat, kichiklarga izzat, qadriyatlarimizga sadoqat kabi ezgu fazilatlar azaldan xalqimizning qon-qoniga singib ketgan. Biz mana shunday bebaho merosimizni nafaqat asrashimiz, balki yanada takomillashtirishimiz, kelajak avlod uchun ham bezavol yetkazishimiz darkor”, – deb Prezidentimiz yoshlar forumida aytib o‘tdilar. Bu so‘zlardan keyin, biz o‘sib kelayotgan yosh avlod buzg‘unchi yod kuchlarga qarchi faol kurashishimiz hamda boqiy an‘analarimizni asrab-avaylashimiz darkor.

Tengdoshlarim, biz yosh avlod Vatanimiz uchun buyuk ishlar qilishimiz, yurtimizning bayrog‘ini yuqoriga ko‘tarishimiz, biz uchun berilgan ulkan ishonchni oqlashimiz va bu ishlarga munsib bo‘lishimiz eng katta baxtdir. Biz ulug‘ xalqning farzandlarimiz. Allohga behisob shukrlar bo‘lsinki, osmonimiz musaffo, yurtimiz tinch. Bu tinchligimiz abadiy bo‘lsin. Bunda esa O‘zbekistonda yashayotgan har bir oila munosib hayot kechirishi va o‘tgan har bir daqiqasi uchun shukronalik hissi bo‘lishi lozim. Men mana shu jannatmakon yurtda tug‘ilganimdan, shu yurtda kamol topayotganimdan benihoyat hursandman. O‘zbekiston mening – vatanim. Vatanim mening g‘ururim ramzidir. Vatanim mening kindik qonim to‘kilgan tuproq. Men ona vatanim timsolida dunyodagi eng go‘zal va betakror yurti ko‘raman. Shu bilan birga ota-onamning, yaqinlarimning baxti-kamoli, xalqimning tinchligi, erkin hayotini ko‘raman. Shu vatanga munosib

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

farzand bo‘lishga va‘da beraman. Men uchun yaratilgan imkoniyatlardan unumli foydalanib, yurtimning porloq kelajagi uchun o‘z hissamni qo‘shaman.

Foydalanilgan adabiyatlar:

1. “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni.
2. Sh. Mirziyoyev. “Jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo‘lsa, uning joni va ruhi ma‘naviyatdir” maqola.
3. Sh. Mirziyoyev. “Yoshlar kelajagi bilan bog‘liq har qanday vazifa birlamchi ahamiyatga ega” maqola.